

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Rango etario 15 a 18 años

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

¡Hola! ¿Cómo están?

Rango etario 15 a 18 años

¿Qué haremos hoy?

Conocer qué es la sociología y su principal instrumento de investigación, las encuestas. Además, analizaremos de qué manera éstas nos ayudan a registrar la opinión, actitudes u otra información de las personas sobre diversos temas de interés.

Estimados y estimadas estudiantes, en esta nueva etapa comenzaremos a investigar respecto a qué opinan y qué actitud tienen las personas en relación a la presencia de basura en las playas.

ACTIVIDAD 1: ¿Qué es la Sociología?

Con ayuda de un diccionario o internet, busca el significado de la palabra sociología. Escribe lo que entiendes con tus propias palabras:

Para poder hacer esta investigación utilizaremos una de las principales metodologías que ocupan los los investigadores sociales o sociólogos: **Las encuestas.**

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Según los científicos sociales o sociólogos, una encuesta bien utilizada puede entregar información muy importante para saber lo que pasa en la sociedad. Son por tanto, una herramienta de investigación. Fíjate en el siguiente ejemplo: ¿Qué significarán para un sociólogo o socióloga las encuestas? ¡Simulemos una situación!

Sra. socióloga, ¿Qué significa para usted una encuesta? Las alternativas son:

- a) Algo muy importante para mi trabajo
- b) Algo poco importante para mi trabajo
- c) Algo nada importante para mi trabajo

Elijo la alternativa A:
"Algo muy importante para mi trabajo"

¿Vieron lo que acaba de ocurrir?.... Se formuló una pregunta de encuesta a una socióloga.

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Existen cuatro grandes etapas en el trabajo con encuestas. Hoy veremos las dos primeras:

Etapa 1. Definir el objetivo de la encuesta

En esta etapa debemos preguntarnos y definir con precisión, qué es lo que queremos averiguar y en quiénes vamos a investigar, lo que llamamos *público objetivo*. Existen encuestas que están pensadas para que puedan ser respondidas por todas las personas, mientras que otras son diseñadas para un sólo grupo de ellas, por ejemplo, sólo para niños, o mujeres, o turistas, o profesoras, etc.

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

ACTIVIDAD 2: Definiendo al público objetivo

Busca cuál podría ser el objetivo para estos grupos de personas

Observa los diferentes públicos objetivo y propone un objetivo de investigación, para realizar una encuesta a cada uno de los siguientes grupos. Presta atención al ejemplo:

Definir los gustos musicales de los jóvenes

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Etapa 2. Formulación de la encuesta

Una vez hemos definido el objetivo de nuestra investigación, es decir, qué pregunta queremos responder o qué es lo que queremos averiguar, pasamos a la formulación de la encuesta.

Esta etapa consiste en **redactar** de la manera más clara las preguntas que formarán parte de la encuesta. Es una etapa que requiere tiempo, considerando la formulación de cada pregunta de la encuesta. Se deben **practicar** algunas cosas para poder ver si se entienden las preguntas y requiere corregirlas y practicarlas una y otra vez, antes de **aplicarlas**.

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Existen dos tipos generales de preguntas según la forma en que éstas pueden ser respondidas: las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. En nuestro caso trabajaremos con **preguntas cerradas**, que son aquellas que le ofrecen al encuestado(a) una serie de opciones para que escojan como respuesta. Incluso, en algunas ocasiones se les pide que escojan más de una de las alternativas que se plantean. En el caso de las **preguntas abiertas**, el(la) encuestado(a) tiene la libertad de responder lo que piensa sin decidir entre alternativas de respuesta. El(la) encuestador(a) deberá registrar de forma exacta la respuesta dada por el(la) encuestado(a).

Ejemplo de una **pregunta cerrada** (con opciones de respuesta)

Señora, ¿Qué le parece ir en bicicleta por el parque?

- a) Muy bien
- b) Bien
- c) Me es indiferente
- d) Mal
- e) Muy mal

Ejemplo de una **pregunta abierta** (sin alternativas de respuesta)

Señora, ¿Podría explicar brevemente qué le parece ir en bicicleta por el parque?

Respuesta:.....
.....
.....
.....
.....
.....

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

ACTIVIDAD 3: Manos a la encuesta

En esta actividad diseñaremos una pequeña encuesta con el objetivo de conocer qué le parece a la comunidad de tu escuela la presencia de basura en las playas.

1. Formen parejas.
2. Cada pareja redactará y escribirá en su cuaderno una **pregunta cerrada**, relacionada con la presencia de basura en las playas.
3. Escriban cinco posibles respuestas y diseñen su propia escala de alternativas. Tienen un ejemplo en la página 2 de esta guía, pero les invitamos a que sean imaginativos en este proceso.
4. Escriban en el pizarrón la pregunta y sus posibles respuestas. Entre todo el curso elijan sólo **una pregunta**.
5. Escriban la pregunta elegida y sus 5 alternativas de respuesta en el espacio disponible en la siguiente hoja.
6. Salgan de la sala de clases para encuestar a estudiantes, profesores, auxiliares, funcionarios(as) o cualquier persona que encuentren dentro de su escuela o club ecológico.
7. Realizadas las encuestas, evalúen entre toda la clase qué pregunta funcionó mejor para cumplir el objetivo de investigación.
 - ¿La gente entendió fácilmente sus preguntas y alternativa de respuesta?
 - ¿Creen que deberían cambiar algo? ¿Qué cosa?

NOTA: Cada estudiante puede encuestar tantas personas como quiera. Aquí ponemos el ejemplo para encuestar sólo a dos.

Marquen una x en la respuesta dada para cada pregunta.

Guía N°2

Conociendo las encuestas I

Objetivo: Conocer qué piensan las personas de la escuela sobre la presencia de basura en playas.

Público objetivo: Personas de nuestra escuela o club ecológico.

Pregunta 1: ¿Qué le parece la cantidad de basura en las playas?

Marcar la respuesta con una "X"

Escala de respuesta	Encuestado(a) 1	Encuestado(a) 2
a. Muy bien		
b. Bien		
c. Me es indiferente		
d. Mal		
e. Muy Mal		

Pregunta 2 (Elegida por la clase)

Escala de respuesta	Encuestado(a) 1	Encuestado(a) 2
a. _____		
b. _____		
c. _____		
d. _____		
e. _____		